

Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 59–63

PARALELY VZNIKU SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI PRE LABORATÓRNU MEDICÍNU A AMERICKEJ ASOCIÁCIE PRE DIAGNOSTIKU A LABORATÓRNU MEDICÍNU PARALLELS BETWEEN THE FORMATION OF THE SLOVAK SOCIETY FOR LABORATORY MEDICINE AND THE AMERICAN ASSOCIATION FOR DIAGNOSTICS AND LABORATORY MEDICINE

Kováč Gustáv, Porubenová Anna, Farkaš Michal, Blažíček Pavel, Kečkéš Štefan, Hudecová Lucia,
Zenková Eva, Malík Ivan

Ústav chémie, klinickej biochémie a laboratórnej medicíny, Lekárska fakulta,
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava

gustav.kovac@gmail.com

SÚHRN

V príspevku popisujeme transformáciu laboratórnej diagnostiky ako aj vývoj procesu v USA a SR. Začíname vývojom Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu v období 1989 – 2023, nadväzujeme popisom zmeny Americkej asociácie pre klinickú chémiu na Asociáciu pre diagnostiku a laboratórnu medicínu v roku 2023, nakon sa pokúšame popísať vývoj Americkej asociácie pre klinickú chémiu počas obdobia 1948 – 2022.

Kľúčové slová: transformácia laboratórnej diagnostiky; Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu; Americká asociácia pre klinickú chémiu; Asociáciu pre diagnostiku a laboratórnu medicínu

ABSTRACT

In this paper we describe the transformation of laboratory diagnostics as well as the evolution of the process in the USA and Slovakia. We begin with the evolution of the Slovak Society for Laboratory Medicine during the period 1989-2023, follow with a description of the change of the American Association for Clinical Chemistry to the Association for Diagnostic and Laboratory Medicine in 2023, and finally attempt to describe the evolution of the American Association of Clinical Chemistry during the period 1948-2022.

Key words: transformation of laboratory diagnostics; Slovak Society for Laboratory Medicine; American Association for Clinical Chemistry; Association for Diagnostic and Laboratory Medicine

ÚVOD

Cieľom príspevku je charakterizovať transformáciu laboratórnej diagnostiky a popísať paralely jej vývoja v USA a SR. Pod paralelami rozumieme popis zhôd a odlišností.

Slovenská paralela: Vývoj Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu 1989 – 2023

Slovensko je krajina so silnou monovalentnou históriou odborov ako klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, imunológia, klinická mikrobiológia a lekárska genetika. Zavedenie polyvalentného odboru laboratórna medicína na Slovensku napriek dlhodobej tradícii polyvalencie v rámci vyspelých krajín západnej Európy (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Belgicko, Francúzsko, Portugalsko, Španielsko) a USA (Clinical Pathology) a existencii Európskeho sylabu laboratórnej medicíny nebolo ľahké ani jednoduché. Možno ho rozdeliť do niekoľkých etáp.

V roku 1994 – 1997 sa na Slovenskej zdravotníckej univerzite (SZU) realizovala štúdia stavu financovania laboratórnej diagnostiky vo vyspelých krajinách západnej Európy a USA a nadväzujúce pilotné štúdie zisťovania nákladov na

vytvorenie odboru laboratórna diagnostika na Slovensku, v troch iteratívnych cykloch.

Rok 1998 možno považovať za začiatok organizovania výročných konferencií LABMED s medzinárodnou účasťou zameraných na inováciu laboratórnej diagnostiky a odstraňovanie medzier medzi SR a vyspelými krajinami EU - dodnes ich bolo zorganizovaných 25.

V roku 1999 sa realizovala prvá akreditácia klinického laboratória na Slovensku – Klinika biochémie NsP akademika L. Dérebra Bratislava podľa ISO 17 025.

V rokoch 2000-2002 prišlo ku založeniu Slovenskej spoločnosti pre laboratórnu medicínu ako aj nového študijného špecializačného odboru s polyvalentným charakterom: laboratórna medicína na báze odporúčaní a publikácií *Clinical Laboratory Medicine* od McClatcheyho (2002), *The Blue book* Európskej únie lekárskeho špecialistov (najnovšia verzia 2023), a syllabu Konferencie klinickej chémie Európskeho spoločenstva (European Community Confederation of Clinical Chemistry – EC4, 1999).

V roku 2004 vznikol na LF SZU Ústav pre chémiu, klinickú biochémiu a laboratórnu medicínu (ako pokračovanie predchádzajúcej Katedry klinickej biochémie) - pracoviska s celonárodnou pôsobnosťou a zodpovednosťou pre postgraduálnu výučbu v laboratórnej medicíne a klinickej biochémii pre všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov.

V roku 2005 Slovenská zdravotnícka univerzita a Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou akademika L. Dérebra v Bratislave zakladajú prvé integrované a konsolidované pracovisko laboratórnej diagnostiky na území bývalého ČSFR „Kliniku laboratórnej medicíny“.

V rokoch 2008 – 2014 Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu v spolupráci so SZU, Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VŠZP) a Alpha medical Ltd. (v súčasnosti Unilabs Slovensko s.r.o.) realizovali sériu pilotných štúdií zameraných na indikátory kvality, personálne benchmarky, systémy kvality a monitoring kvality.

Postgraduálne špecializačné štúdium laboratórnej medicíny v SR je uvádzané Európskou federáciou laboratórnej medicíny (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, EFLM) ako vzor; SR ako jedna z dvoch krajín Európskej únie (EU) spĺňa podmienky definované direktívou Európskej komisie. Štúdium je určené pre lekárov, chemikov a biológov, nadväzuje na pregraduálne štúdium všeobecného lekárstva v trvaní 6 rokov chémie

alebo biológie v trvaní 5 rokov. Absolventi štúdia používajú profesionálny titul „lekár – špecialista v laboratórnej medicíne“ a „laboratórny diagnostik – špecialista v laboratórnej medicíne“ v súlade s Vyhláškou MZ SR 513/2011 o používaní titulov a skratiek spojených s oprávnenosťou vykonávať zdravotnícke povolanie. Všetky vyššie uvedené aktivity boli prezentované na domácich a zahraničných vedeckých konferenciách a publikované v domácich a zahraničných časopisoch.

Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu v spolupráci s:

SZU (prof. MUDr. Ján Štencl CSc., Dr. h. c. prof. PhD. Dana Farkašová, CSc.),

Európskou úniou medicínskych špecialistov (Dr. Med. Habil. Utz Merten, Dr. Augusto Machado),

EFLM (Dr. Gilbert Wieringa, Dr. Huib Storm),

VŠZP (MUDr. Beáta Havelková),

Synlab GmbH (Alexander Hoffmann),

Alpha medical Ltd. / Unilabs Slovensko s.r.o. (Ing. Peter Lednický, Ing. Katarína Rumanová),

Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky - MZ SR (prof. MUDr. Tibor Šagát CSc., prof. MUDr. Roman Kováč CSc. mim. profesor, MUDr. Ján Gajdoš a MUDr. Eva Vivodová), použitím a zavedením nástrojov, ako nákladový systém financovania laboratórnej diagnostiky, integrácia a konsolidácia monovalentných laboratórií, akreditačný štandard ISO 15 189 a študijný špecializačný odbor laboratórna medicína (akreditovaný odbor v súlade s EU direktívou), zmenila charakter laboratórnej diagnostiky na Slovensku a prispela k dosiahnutiu konkrétnych výsledkov. V súčasnosti reprezentuje laboratórnu diagnostiku viac ako 30 akreditovaných klinických laboratórií, viac ako 10 polyvalentných oddelení laboratórnej medicíny a viac ako 50 polyvalentných špecialistov v akreditovanom študijnom špecializačnom odbore laboratórna medicína.

Americká paralela: Zmena Americkej asociácie pre klinickú chémiu na Asociáciu pre diagnostiku a laboratórnu medicínu 2023

21. 3. 2023 správna rada Americkej asociácie pre klinickú chémiu (American Association for Clinical Chemistry – AACC) jednomyseľne odhlasovala zmenu názvu asociácie na Asociáciu pre diagnostiku a laboratórnu medicínu (Association for Diagnostics & Laboratory Medicine – ADLM) zmenou stanov. Hlasovanie členov o tranzícii AACC na ADLM bolo schválené 21. apríla 2023 aj prostredníctvom

on-line hlasovania, v ktorom sa viac ako dvojtretinová väčšina vyslovila za zmenu názvu. Plán zmeniť názov na ADLM bol výsledkom dlhoročných úvah a prieskumov AACC, ktoré sa začalo v roku 2019, v ktorých sa strategicky premýšľalo o tom, ako najlepšie pripraviť organizáciu na budúcnosť, pričom sa do úvahy brali aj podnety zainteresovaných strán. V priebehu rokov sa asociácia stala inkluzívnejšou pre všetkých, ktorí pracujú v klinickom laboratóriu alebo s ním spolupracujú. Uznáva to, čo sa v rámci pilierov nášho strategického plánu robí a zabezpečuje, aby širší svet pochopil, že máme cenný obsah a odborné znalosti, ktoré sú pre svet relevantné, avšak zároveň odstraňuje prekážky spolupráce vyplývajúce z pôvodného názvu. Oznam o zmene názvu bol zverejnený 25.4.2023, s plánom oficiálne zverejniť zmenu názvu až v júli 2023 na Výročnom vedeckom stretnutí AACC 2023 a výstave Clinical Lab Expo. Transformácia bude podľa plánov trvať niekoľko rokov, kým plne neprenikne do všetkých programov, podujatí a služieb. Organizácia má v pláne naďalej informovať členov o procese transformácie. Aby sa zabezpečil ďalší rast a prosperita asociácie, je potrebné na dennej báze komunikovať víziu: kto sme, za čím si stojíme a prečo je naša práca dôležitá. Tento nový názov nám ponúka iný spôsob, ako o sebe hovoriť, pričom vízia organizácie zostáva rovnaká: lepšie zdravie prostredníctvom laboratórnej medicíny.

Podľa slov Dr. Shannon Haymond PhD., DABCC, FAACC, vtedajšej prezidentky AACC, ADLM zostane profesionálnym domovom spájajúcich sa laboratórnych odborníkov s cieľom napredovať, a cieľom nového názvu je rozšíriť pozvánku na spoluprácu, nie ju zúžiť (Malone a Polen, 2023).

V nadväznosti bola zverejnená ďalšia výzva: správna rada pozvala všetkých profesionálnych, prechodných a emeritných členov, aby sa pripojili na jedno z dvoch virtuálnych stretnutí «Opýtajte sa na čokoľvek» o výskume a úvahách, ktoré viedli k rozhodnutiu o zmene názvu.

27. 6. 2023 boli zverejnené výsledky volieb do 14-člennej správnej rady ADLM:

prezident: Octavia M. Peck Palmer, PhD, FAACC

zvolený prezident (President-Elect): Anthony Killen, MD, BCh, PhD, DABCC, FAACC;

odstupujúci prezident (Past President): Shannon Haymond, PhD, DABCC, FAACC;

tajomník: Christopher McCudden, PhD, DABCC, FACB, FCACB;

pokladník: Y. Victoria Zhang, MBA, PhD, DABCC, FAACC;

6 riaditeľov: Joe M. El-Khoury, PhD, DABCC, FAACC; Daniel T. Holmes, MD, FRCPC; Stanley F. Lo, PhD, DABCC, FAACC; Christina Lockwood, PhD, DABCC, DABMGG, FAACC; M. Laura Parnas, PhD, DABCC, FAACC; Bonny Lewis Van PhD, FAACC, HCLD(ABB);

3 členovia ex-officio: Allison Chambliss, PhD, DABCC, FAACC; Kacy Peterson, MBA, MLS (ASCP)^{CM}, DLM (ASCP); Mark J. Golden, FASAE, CAE.

Za prezidenta Akadémie AACC bol zvolený Mgr. Qing H. Meng, MD, PhD, DABCC, FAACC a za predsedníčku Vedcov klinických laboratórií AACC bola zvolená Mgr. Reid Rosehill, MS, MLS (ASCP)^{CM}.

Vývoj Americkej asociácie pre klinickú chémiu, AACC, 1948 – 2022

AACC bola založená pred 75 rokmi v roku 1948. Od dôb svojho založenia až po súčasnosť sa vyznačovala polyvalentným prístupom k laboratórnemu riešeniu medicínskej problematiky. Môžeme to demonštrovať na témach pertraktovaných v časopise Clinical Chemistry dnes a pred 20 rokmi, ako aj pri porovnávaní obsahu / tém v jednotlivých monografiách.

Napríklad vo februárovom čísle Clinical Chemistry z roku 2004 boli témy uverejnené v nasledujúcich rubrikách:

Prehľadové práce (o stratégii vývoja biomarkerov srdcového zlyhania)

Názor odborníka (o výzve diagnostiky neonatálnej sepsy)

Vedecké publikácie, zaradené do sekcií:

Molekulárna diagnostika a genetika

Medicína založená na dôkazoch a využitie testov

Proteomika a proteínové markery

Diagnostika rakoviny

Lipidy, lipoproteíny a kardiovaskulárne rizikové faktory

Monitorovanie drog a toxikológia

Endokrinológia a metabolizmu

Automatizácia a analytické techniky

Klinická imunológia

Výživa

Stručné aktuálne informácie

Listy redakcii

Recenzia kníh, softvérov a webových stránok

Korekcie

„Klinický chemik“ (Clinical Chemistry, 2004)

O takmer 20 rokov neskôr, v júnovom čísle *Clinical Chemistry* z roku 2023 boli pertraktované tieto témy:

Editorial (o maximalizácii detekcie variácie počtu kópií (CNV) u pacientov so syndrómom hluchoty a neplodnosti počas štandardného testovania)

Perspektívy (o využití stanovenia srdcového troponínu u pacientov s traumatickým poranením mozgu)

Kvalita a automatizácia (o polygénomnom rizikovom skóre)

Kazuistiky

Prehľadové práce

Vedecké publikácie, zaradené do sekcií:

Molekulárna diagnostika a genetika

Informatika a štatistika

Diagnostika rakoviny

Proteomika a proteínové markery

Infekčné ochorenia

Lipidy, lipoproteíny a kardiovaskulárne rizikové faktory

„Klinický chemik“

Korekcie (*Clinical Chemistry*, 2023).

Prevažná väčšina monografií z obdobia 2002-2013, z ktorých sme čerpali informácie pri vytváraní učebníc laboratórnej medicíny, bola vydaná práve vydavateľstvom AACC (AACC Press). Patria sem publikácie o DNA (Holland a Farkas, 2008), o hematologických vyšetreniach (Reddy a kol., 2007; Marques a Fritsma, 2009), o klinickej chémii (Chiasera a kol., 2008; Clarke, 2011), o klinickej laboratórnej medicíne (Turgeon, 2012; McClatchey, 2002), o molekulárnej diagnostike (Best a kol., 2013), o pochopení laboratórných testov (Maunder, 2011) a o transfúznom lekárstve (Marques a Fritsma, 2007).

ZÁVER

Americká a slovenská paralela majú veľa spoločného, ale aj veľa odlišného: spoločný je výsledok – produkt vývoja – laboratórna medicína, odlišný je proces, priebeh a vývoj: americká paralela má 75 rokov, trvanie slovenskej je minimálne o 10 rokov kratšie.

Americká asociácia pre klinickú chémiu / Asociácia pre diagnostiku a laboratórnú medicínu mala už od vzniku viac-menej polyvalentný charakter, nerobila u svojich členov rozdiely medzi lekármi a nelekármi, zmena názvu z klinickej chémie na laboratórnú medicínu prebehla za menej ako rok rýchlo a hladko, reflektovala dlhoročný vývoj, prístup a filozofiu – kultivovanú výmenu názorov a demokratické voľby.

Slovenská spoločnosť pre laboratórnú medicínu vznikla na základoch československej (neskôr slovenskej) spoločnosti pre klinickú biochémiu. Jej samostatný vývoj začal v roku 1989. Metódou práce bola adaptácia amerických vzorov do slovenského prostredia – dôkazom sú syllaby, minimálne štandardy, učebnice, monografie. Vývoj prebiehal v prostredí konfliktu záujmov a absencie spolupráce: príslušníci monovalentných odborov spočiatku popierali existenciu polyvalentného odboru, a keď už nedokázali popierať existenciu príkladov v iných krajinách, tvrdili, že pre nás je to nevhodné. Známe sú konflikty medzi lekármi a nelekármi a snaha o diskrimináciu nelekárov lekármi pri obsadzovaní primariátov. Najnovšie sa spor preniesol na inú úroveň – nelekári (prírodovedci a inžinieri) sa snažia diskriminovať laborantov s vysokoškolským vzdelaním. Pritom záujem o prácu v odboroch laboratórnej diagnostiky je malý a existujú veľké problémy v jej financovaní.

Slovenská spoločnosť pre laboratórnú medicínu v súčasnosti registruje viac ako 10 polyvalentných pracovísk, viac ako 80 polyvalentných špecialistov a nerobí pri obsadzovaní primariátov rozdiely medzi lekármi, nelekármi a laborantami.

Doporučenia

Odporúčame realizáciu týchto krátko, stredne a dlhodobých opatrení:

Medzi okamžité patrí nominácia krajských odborníkov pre laboratórnú medicínu, doriešenie problémov v doškoľovacej báze spôsobené privatizáciou, publikovanie anglickej verzie slovenských postgraduálnych učebných textov pre laboratórnú medicínu, zorganizovanie spoločnej konferencie Slovenskej spoločnosti pre laboratórnú medicínu (SSLM) a Združenia všeobecných lekárov Slovenska (ZVLS) 15-16 novembra 2023 v Bratislave.

Medzi strednodobé patria obnovenie vydávania časopisu „Diagnóza“, fixácia členstva SSLM v svetovej asociácii spoločností pre laboratórnú medicínu, prehĺbenie spolupráce s Európskou úniou lekárskejších špecialistov (Union Européenne Des Médecines Spécialistes, UEMS) a EFLM.

Medzi dlhodobé patrí podrobná analýza dokumentácie rozvoja AACC/ADLM, štúdium podmienok v krajinách s polyvalentným prístupom k laboratórnej diagnostike, identifikácia záujemcov o spoluprácu na spoločných projektoch v rámci SR a ČR.

LITERATÚRA

1. 'Clinical Chemistry | Volume 50 Issue 2' (2004) *Clinical Chemistry*, 69(6), pp. 545–670. EISSN: 1530-8561.
2. 'Clinical Chemistry | Volume 69 Issue 6' (2023) *Clinical Chemistry*, 69(6), pp. 545–670. EISSN: 1530-8561.
3. Bousquet, B. *et al.* (1999) 'EC4 European Syllabus for Post-Graduate Training in Clinical Chemistry. Version 2 — 1999', *Clinical Chemistry and Laboratory Medicine*, 37(11–12), pp. 1119–1127. doi: 10.1515/CCLM.1999.163.
4. Clarke, W. (2011) *Contemporary practice in clinical chemistry*. 2nd edn. AACC Press.
5. Ellul, P. *et al.* (2023) *The Blue Book, Specialty Training Programme and Curriculum for Gastroenterology and Hepatology*. Edited by P. Ellul. ESBGH - The European Section And Board Of Gastroenterology And Hepatology, UEMS - Union Européenne Des Médecins Spécialistes. Available at: https://www.uems.eu/__data/assets/pdf_file/0009/165078/UEMS-2023.11-European-Training-Requirements-in-Gastroenterology-and-Hepatology-The-Blue-Book-.pdf (Accessed: 12 September 2023).
6. Holland, C. A. and Farkas, D. H. (2008) *DNA from A to Z & Back Again: A Primer on Genomics & Molecular Medicine For...Everyone*. 1st edn. AACC Press.
7. Chiasera, J. M., Hardy, R. W. and Smith, J. A. (2008) *Quick Guide to Clinical Chemistry*. 1st edn. AACC Press.
8. Malone, B. and Polen, M. (2023) *AACC Rebrands to the Association for Diagnostics & Laboratory Medicine, ADLM*. Available at: <https://www.aacc.org/media/press-release-archive/2023/07-july/aacc-rebrands-to-the-association-for-diagnostics-laboratory-medicine#> (Accessed: 12 September 2023).
9. Marques, M. B. and Fritsma, G. A. (2009) *Quick Guide to Coagulation Testing*. 2nd edn. AACC Press.
10. Marques, M. B. and Fritsma, M. G. (2007) *Quick guide to transfusion medicine*. 1st edn. AACC Press.
11. Maunder, R. (2011) *Understanding Laboratory Tests: A Quick Reference*. 1st edn. Elsevier Saunders.
12. McClatchey, K. D. (2002) *Clinical Laboratory Medicine*. 2nd edn. Edited by K. D. McClatchey. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.
13. Reddy, V., Marques, M. B. and Fritsma, G. A. (2007) *Quick Guide to Hematology Testing*. 1st edn. AACC Press.
14. Turgeon, M. L. (2012) *Linne & Ringsrud's clinical laboratory science : the basics and routine techniques*. 6th edn. Mosby Elsevier.